

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA BO'LAJAK O'QITUVCHINING KASBIY TAYYORGARLIGINI ART-PEDAGOGIK KUZATIB BORISH

Mirzayeva Dilfuza Shavkatovna

(Buxoro Davlat Universiteti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda art-pedagogik kuzatishda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish haqida yoritilgan. "Art-pedagogik faoliyat"ni kasbiy g'oyalari va maqsadlarni san'at vositasida amalga oshirishning pedagogik-psixologik mazmuni belgilab berilgan.

Kalit so'zlar: art-pedagogik faoliyat, art-pedagogik kuzatib borish, art-pedagogik muhit, san'at, spontan

Annotatsion. This article describes the development of the professional training of teacher in art-pedagogical observation to improve the quality of education.

Key words: art-pedagogical activity, art-pedagogical monitoring, art-pedagogical environment, art, spontaneous.

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini art-pedagogik kuzatib borish konsepsiyasining terminologik asosi quyidagi tushunchalar tizimi tashkil etadi: "art-pedagogik kuzatib borish", "art-pedagogik faoliyat", "art-pedagogik vositalar", "art-pedagogik o'zaro ta'sir", "art-pedagogik jarayon", "art-pedagogik muhit".

"Art-pedagogik faoliyat"ni kasbiy g'oyalari va maqsadlarni san'at vositasida amalga oshirish uchun buyurtma qilingan pedagogik harakatlar majmui bo'lgan kasbiy-pedagogik faoliyatning mustaqil turi sifatida ko'rish mumkin. Art-pedagogik faoliyatning asosiy sohalari bu – ta'lim ichidagi san'at, pedagogika, psixologiya va inson bilimlarining boshqa sohalari imkoniyatlarini birlashtirishga asoslangan axloqiy va estetik o'zaro ta'sir tizimining yaratilishini ajratib ko'rsatish mumkin.

Art-pedagogik faoliyatda o'qituvchi kasbiy faoliyatining alohida turi sifatida taqsimlashning o'ziga xosligi, avvalambor, qo'llaniladigan vositalarning ustuvorligi bilan bog'liq bo'lganligidadir.

I.A. Kolesnikova asarlarida "vositalar" ta'lim (tarbiya)ning muhim asosi sifatida qaralishi aytib o'tilgan. Ta'lim maqsadi va pedagogik jarayonning natijasi o'rtasida vosita bo'lib, vositalar pedagogik o'zaro ta'sir uchun mavzu muhitini ta'minlaydi. Vositalar quyidagicha bo'lishi mumkin:

- san'at asarlarini idrok etish, talqin qilish, baholash obyektiv sifatida;
- badiiy tasvirlar;
- ishtirokchilarning rejalashtirilgan badiiy faoliyati;
- ishtirokchilarning badiiy faoliyati natijalari.

Ularning barchasi ta'lim jarayonining mazmuni bilan birlashib, art-pedagogik vositaning sifati va funksiyalariga ega bo'ladilar. O'quv jarayonida turli xil san'at turlari (musiqqa, teatr, rasm, kino) asarlaridan foydalanish mumkin. Art-pedagogik jarayon doirasidagi badiiy asar pedagogik mazmun va kasbiy pedagogik xarakterdagi vazifalar kontekstida idrok etish, talqin qilish, baholash obyektiga aylanadi.

Art-pedagogik o'zaro ta'sirning asosi hisoblanadi, nafaqat badiiy asar, balki ta'lim jarayoni materialini muhokama qilish uchun boshlang'ich sanoq nuqta bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan alohida badiiy obraz ham bo'lishi mumkin. Badiiy obraz – bu badiiy ijod voqeligining eng umumiy hodisalarini ifodalovchi ilmiy tushunchasi (kategoriyasi) hisoblanadi.

Shundan kelib chikadiki, art-pedagogikani badiiy obrazlarda yetakchi vosita deb atash mumkin.

O'quv jarayoni ishtirokchilarining badiiy faoliyati art-pedagogik vositasi sifatida keng qo'llaniladi, bu holda badiiy ijod jarayonining o'zi alohida pedagogik ahamiyatga ega bo'ladi. Badiiy va ijodiy vazifani bajarishda ishtirokchilar turli texnika va materiallardan foydalanishlari mumkin. Art-pedagogik faoliyatda ishtirokchilarning spontan (kutilmaganda) badiiy ijodi, ko'pincha, spontanlik, bir lahzalik his-tuyg'ularni, kayfiyatlarni, fikrlarni, uyushmalarni aks ettirishda erkinlik bilan tavsiflanadi. Badiiy faoliyatdagi spontanlik ishtirokchilar psixikasining ongli va ongsiz, oqilona va irrashional jarayonlarining sintezini faollashtiradi,

ularning ijodda o'zini namoyon qilishining haqiqiylikini ta'minlaydi.

Ba'zi hollarda art-pedagogik jarayon ishtirokchilarining badiiy faoliyati rejalashtirilgan mashg'ulot rejimi va bashorat qilinadigan natija bilan yanada ongli va uyushgan xarakterga ega bo'lishi mumkin. Rejalashtirilgan badiiy faoliyat, o'z-o'zidan farqli o'laroq, badiiy g'oyani, shu jumladan, tayyorgarlik ishlarini (eskizlar, zardo'zlik buyumlari va h.k.) amalga oshirishning uzoq davrini nazarda tutadi. Bunday faoliyat proressual xususiyatlariga ko'ra professional rassomning ishiga yaqinroq, ammo maqsadi bilan farq qiladi. Ishtirokchilarning badiiy faoliyati natijasida olingan natijalar art-pedagogik vosita maqomini olgan holda pedagogik aks yettirish jarayonida idrok yetish va talqin qilish obyektiga aylanadi.

Art-pedagogik vositalarning xilma-xilligi rasmda keltirilgan:

Art-pedagogik kuzatib borishning proressual tomonini tavsiflovchi asosiy tushunchalarga quyidagilar kiradi: "badiiy-pedagogik jarayon", "badiiy-pedagogik o'zaro ta'sir", "badiiy-pedagogik muhit". Art-pedagogik jarayon ta'lim jarayonini anglatadi, uning ajralmas qismi pedagogik vazifalarni hal qilish va pedagogik g'oyalarni amalga oshirishga qaratilgan, badiiy vositalardan foydalanish hisoblanadi. Masalan, o'qituvchi talabalarga o'quv materialining ahamiyatini aniqlashtirish, dars mazmunining sub'ektiv tajribasiga erishish, muayyan muammoni o'rganishdan oldin tegishli motivasiyani ta'minlash uchun san'at vositalaridan foydalanadi.

Xulosa qilib aytganda, art-pedagogik o'zaro ta'sir biz tomonidan "o'qituvchi (universitet o'qituvchisi) ta'lim mazmuni san'at vositasi – talaba (talaba)" tizimida yuzaga keladigan o'ziga xos munosabatlar va aloqalar to'plami sifatida belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nigora Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
2. Adizova Nodira. "Nominal description of the Bukhara". Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.11 (2021): 330-335.
3. Amonov U.S. O'QISH DARSLARIDA MAQOL JANRIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AHAMIYATI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 U.S. Amonov, BuxDU filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) M.Q. Salohiddinova, BuxDU boshlang'ich ta'lim 2-bosqich talabasi //Научно-практическая конференция. – 2022.
4. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
5. Muhammedovich Q.F., Muhammedovna Q.M. BOSHLANG'ICH SINFDAN ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 358-362.

6. Mahmudovna Nigmatova Mavjuda. "FUNDAMENTALS OF USING STEAM TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN". International Journal of Early Childhood 14.03 (2022): 2022.
7. Mirzaeva D. Art Therapy as a Means of Adaptation of Young children to pre-school: Art Therapy as a Means of Adaptation of Young children to preschool //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 11. – №. 11.
8. Mirzayeva D.S. Maktabgacha pedagogika //Durdona nashriyoti. Buxoro. – 2021.
9. Qosimovna H.G. The concept of the development of the giftedness of Preschool Children of Creative Self-Realization //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10. – №. 1.
10. Qosimovna Hasanova Gulnoz. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MULOQOTGA O'RGATISH METODIKASI". Scientific Impulse 1.4 (2022): 1373-1378.
11. Rakhmonovich A.B., Bakhtiyorovna A.N. [THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE](#). Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL).
12. Saidova M.J. DIRECTIONS AND CONTENT OF THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING //Conference Zone. – 2022. – С. 7-15.
13. Сафаров Феруз Сулаймонович. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
14. Саидова Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах". Вестник науки и образования 7-3 (61) (2019): 35-37.
15. Супханова Н.Х. "ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ." Вестник науки и образования 17-3 (120) (2021): 55-57.
16. Turdiyeva M.J., Islomova M.I. A MODEL FOR DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON A PERSON-CENTERED APPROACH //Builders Of The Future. – 2021. – С. 10-14.
17. Turdieva M. PRESCHOOL AGE IS AN IMPORTANT TIME TO FOCUS ON CREATIVITY //Материали конференцій МЦНД. – 2021.
18. Xoliqulovich J.R. SADRIDIN AYNIYNING "ESDALIKLAR" ASARIDA ANTROPONIMLARNING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzokul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.
19. O'rinova Maftuna. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.

BOSHLANG'ICH SINFDAN BADIY MATNLAR USTIDA ISHLASHDA PIRLS TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING IJOBIY AHAMIYATI

Avazova Durdona Erkinovna

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada PIRLS xalqaro tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qib tushunish darajasi va sifati taqqoslanadi. Shuningdek, Respublikada amalga oshirilayotgan islohotlar va o'quvchilarning o'qish savodxonligini aniqlashga qaratilgan metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, OECD, PISA, badiiy tajriba, pedagogik yangilik, texnologiya, axborot texnologiyalari, Progress in International Reading Literacy Study, kichik badiiy hikoya, Test topshiriqlari, metod va tavsiyalar.

Аннотация: В данной статье проводится сравнение уровня и качества понимания прочитанного учащимися начальных классов в международном исследовании PIRLS. Также представлены проводимые в республике реформы и методические рекомендации, направленные на определение читательской грамотности учащихся.

Ключевые слова: PIRLS, ОЭСР, PISA, художественный опыт, педагогическая инновация, технология, информационные технологии, «Прогресс в международном изучении читательской грамотности», короткометражка, тестовые задания, методы и рекомендации.

Abstract: This article compares the level and quality of reading comprehension by primary school students in the international PIRLS study. The reforms carried out in the republic and methodological recommendations aimed at determining the reading literacy of students are also presented.